

засушливых регионах. Становится больше болезней, которые связаны с некачественными продуктами и водой. Отмечается также рост психических расстройств из-за утраты трудоспособности и снижения производительности труда среди наиболее уязвимых групп населения.

Изменение климата – это не только экологическая, но также экономическая и социальная проблема. В Узбекистане и Центральной Азии этот процесс напрямую влияет на сельское хозяйство, водные ресурсы и здоровье человека. Узбекистан входит в число стран, сталкивающихся с негативными последствиями изменения климата. Страна сталкивается с такими проблемами, как повышение температуры, изменение характера осадков, засухи и истощение водных ресурсов. Эти условия негативно сказываются на сельском хозяйстве, водоснабжении и образе жизни населения.

В соответствии с Парижским соглашением странам необходимо определить дальнейшие действия в области изменения климата. Поскольку предварительно рассчитанный уровень совокупных выбросов парниковых газов в 2025 и 2030 годах, как определено национальными вкладами в глобальном масштабе, не соответствует предусмотренному сокращению выбросов, необходимому для ограничения глобального потепления до менее 2°C, страны будут постепенно пересматривать свои взносы, повышая их существенность и эффективность. В соответствии с основными положениями Парижского соглашения страны должны улучшить свои системы мониторинга, отчетности, проверки выбросов парниковых газов и устойчивость к последствиям изменения климата, разработать стратегии низких выбросов и адаптации, содействовать мерам и укреплению адаптационного потенциала, а также способствовать сотрудничеству на региональном уровне.

Список литературы

1. Гейнц Е. Изменения климата в истории времени. // Экология и жизнь, 2001, №1, с. 52-54.
2. Уварова Н.Н. Климат как глобальная проблема: прошлое, настоящее, будущее // Успехи современного естествознания. – 2006. – № 4. – С. 100-102.
3. Ахмедова.Ф.И. (2023). Химическое загрязнение окружающей среды. *Журнал техники, механики и современной архитектуры*, 324-327.
4. Мавланова Ю., Ахмедова Ф. и Сабирова Д. (2023). Ишлаб чикариш корхоналарида внедорожник ресурсларидан оқилона фойдаланиш. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 2 (24),9–12. Получено с <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1934>.
5. Isanovna, A. F., & Namazovich, M. M. (2023). Main technological methods of water treatment. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 4(4), 58-61.

UDC 628.336.422

СВЕРХСКОРОСТНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ВОСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ

Г.С.Бобоева,

*Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет, г.Самарканд,
Узбекистан*

Аннотация. На основании экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных условиях изучен процесс очистки воды от взвешенных веществ в фильтрах с восходящим потоком и зажатой зернистой загрузкой, работающих в режиме сверхскоростного фильтрования. Объектом данного исследования является вертикальный напорный фильтр с восходящим потоком очищаемой воды и зажатым фильтрующим слоем.

Целью исследования является определение эффективности применения напорных фильтров с восходящим потоком и зажатой загрузки для очистки природных вод, содержащих до 100-150 г/м³ взвешенных веществ, и разработка рекомендаций по их использованию в условиях Республики Узбекистан. Показана высокая задерживающая способность загрузки из местных зернистых материалов при фильтровании очищаемой воды в направлении убывающей крупности её зёрен. Так эффект очистки воды по удалению взвешенных веществ на протяжении межпромывочного периода работы фильтра, достигавшего 10-18 часов отличался устойчивостью и составлял 87-97 процентов.

Ключевые слова: Очистка воды, зернистая загрузка, напорный фильтр, фильтрат, коагуляция, регенерация, фильтроцикл, водохранилище, ультраскоростное фильтрование, гранулометрический состав, скорость фильтрования.

Введение. Главной задачей, стоящей перед прогрессивными и развивающимися странами, является повышение материального и культурного уровня жизни населения, что не может быть решено без укрепления и расширения собственной материально-технической и производственной базы. Становятся жизненно необходимыми создание новых, современных отраслей промышленности и увеличение масштабов жилищного строительства. В связи с развитием народнохозяйственного строительства, повышением эффективности производства, расширением экспорта промышленных продуктов и производства товарных сельскохозяйственных культур, как в Узбекистане, так и в Республике Таджикистан соответственно возрастает потребность в воде, расходуемой на технологические нужды промпредприятий, а применение более совершенного технологического оборудования ужесточает требования к его качеству.

Поэтому вопросы рациональной организации снабжения предприятий водой приобретают важное народнохозяйственное значение. Большая часть территории Республики лишена внешнего стока и потребности населения в воде удовлетворяется за счет использования подземных вод, отбираемых с помощью колодцев и скважин. В тоже время необходимо отметить ограниченность дебита подземных вод, исключающую применение подземных вод для водоснабжения промышленных предприятий, являющихся крупными потребителями. Несмотря на то, что воды рек Узбекистана отличаются друг от друга содержанием механических примесей, вода большинства водохранилищ содержит, как правило, во все сезоны года относительно небольшое количество взвешенных веществ (не более 100-150 г/м³). Так, например, в водохранилищах в Сурхандарьинской и Наманганской областях даже в паводковый период (март-апрель) содержание взвешенных веществ, как видно из табл.1 не превышает 90 г/м³. Для рек и водохранилищ Узбекистана характерны относительно небольшие сезонные колебания температуры воды. Так, в наиболее холодные периоды года температура воды в реках не опускается ниже 10-15⁰С.

Таблица 1

Показатели качества воды водохранилищ

п/п	Показатели	Единица измерения	Туполангское водохранилище в Сурхандарьинской области			Касансайское водохранилище в Наманганской области	
			12.03.23	25.03.23	15.04.23	12.03.22	25.03.23
1	Мутность	г/м ³	71.0	59.0	69.0	70.1	85,0
2	Цветность	град.	Бесцвет.	Бесцвет	Бесцвет	Бесцвет	Бесцвет
3	Температура	⁰ С	11	13	15	13	15
4	РН		6.7	6.83	7.22	8.2	8.4

5	Ионы аммония NH_4^+	г/м ³	0.51	1.50	0.95	-	-
6	Натрий Na^+	г/м ³	5.9	10.21	5.62	10.0	26.0
7	Калий K^+	г/м ³	1.2	1.5	2.0	-	-
8	Кальций Ca^{2+}	г/м ³	13.5	20.0	23.2	54.0	49.0
9	Магний Mg^{2+}	г/м ³	13.51	15.78	7.41	33.0	37.0
10	Железо Fe^{3+}	г/м ³	0.98	1.13	1.93	-	-
11	Фтор F^-	г/м ³	0.12	0.71	1.23	-	-
12	Хлор Cl^-	г/м ³	14.12	5.01	6.26	28.0	33.0
13	Сульфаты SO_4^{2-}	г/м ³	39.4	29.0	39.1	11.0	31.0
14	CO_3	г/м ³	-	-	-	6.0	10.0
15	HCO_3	г/м ³	54.9	91.5	59.9	280.0	285.0
16	Нитраты NO_3	г/м ³	5.0	5.29	9.9	-	-
17	HPO_4^{2-}	г/м ³	1.25	1.16	1.76	-	-

На действующих станциях осуществлены различные технологические процессы очистки воды: одноступенчатое фильтрование без коагуляции и с коагуляцией; двухступенчатое фильтрование с коагуляцией и обработкой вспомогательными реагентами [1,2]. Все рассматриваемые эксплуатируемые станции оборудованы напорными фильтрами батарейного типа и работают по методу сверхскоростной фильтрации известного русского ученого Г.Н. Никифорова. Сущность метода состоит в фильтровании воды с высокими, понижающимися в течение фильтроцикла скоростями фильтрации без их регулирования, величины которых обеспечивают подачу полезного расхода и интенсивного расхода воды на промывку одного фильтра при потере напора в фльтрах до 10 м.

При указанном методе определенное количество фильтров объединяется на станциях в блок, вследствие чего создаются единые гидравлические и технологические условия для их работы, характеризующиеся следующими основными особенностями: Разность давлений в трубопроводах подачи исходной воды в фильтры и трубопроводах отвода фильтрата в напорное кольцо станции практически одинакова в любой момент времени для всех фильтров, находящихся в режиме фильтрации. Величина разности давлений-общая потеря напора в фльтрах-является переменной и зависит от многих факторов [3].

Скорости фильтрации во всех фильтрах при одинаковой общей потере напора в них будут разными в любой момент времени. Это является следствием того, что фильтры выключаются на промывку поочередно и будут иметь различную степень заилиения загрузки, а соответственно и разные величины сопротивления фильтрации в один и тот же момент времени. Фильтры работают со снижающимися скоростями фильтрации в течение цикла-от максимальной начальной сразу после промывки до минимальной конечной перед промывкой. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений по подготовке воды природных поверхностных источников для технических нужд предприятий в странах с развитой промышленностью позволяет сделать заключение о целесообразности очистки воды с подобным содержанием взвешенных веществ применением фильтровальных методов. Одновременно при строительстве промышленных объектов в настоящее время все большее внимание уделяется рациональному и экономичному использованию отводимой территории. Одним из путей решения этой задачи является сокращение площадей, занимаемых вспомогательными цехами и сооружениями, за счет совершенствования технологических процессов. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают фильтровальные станции, оборудованные напорными фильтрами, работающие в режиме сверхскоростного фильтрования. Данная научно-исследовательская работа посвящена вопросу дальнейшего совершенствования технологии сверхскоростного

фильтрации. С нашей точки зрения важным направлением в поисках путей повышения эффективности напорных сверхскоростных фильтров является фильтрация в направлении убывающей крупности загрузок.

Целью настоящей работы является определение экологической эффективности применения напорных фильтров с восходящим потоком для очистки природных вод, содержащих до 100-150 г/м³ взвешенных веществ и создание конструкции сверхскоростного напорного фильтра, в котором движение очищаемой воды происходит снизу-вверх.

Исходя из поставленной цели были решены следующие задачи:

- создана лабораторная установка для определения эффективности использования напорных сверхскоростных напорных фильтров с восходящим потоком;
- проведено исследование возможности очистки воды от взвешенных веществ фильтрованием в направлении убывающей крупности загрузки с постоянными высокими скоростями;
- определена эффективность очистки напорных сверхскоростных фильтрах с восходящим потоком искусственно замутненной воды, приближающейся по показателям своего качества к качеству воды в поверхностных водоёмах Узбекистана и Казахстана;
- определены основные технологические параметры работы напорных фильтров, которые могут быть рекомендованы в качестве исходных данных при проектировании фильтровальных станций в реальных условиях.

Методика проведения эксперимента

Для решения поставленных задач с наибольшей степенью достоверности экспериментальные исследования были запланированы состоящими из двух этапов. На первом этапе были выполнены исследования на крупномасштабной модели фильтра, смонтированной в лаборатории кафедры, описанной в работах [4,5,6].

Для воды рек и водохранилищ Республики Узбекистан характерно относительно небольшое содержание взвешенных веществ, растворенных солей и несколько повышенное содержание гидрокарбонатного иона, обуславливающего щелочность воды и способствующего эффективному протеканию процесса коагуляции.

Экспериментальный фильтр был загружен образцами песков Акташского карьера нерудных материалов, расположенного в Туракурганском районе Наманганской области Республики Узбекистан. Выбор схем гранулометрического состава и высоты загрузки был выполнен на основании анализа, в области сверхскоростного фильтрации, ранее проведенных исследований и с учетом особенностей принципа работы рассматриваемого фильтра, при которой движение очищаемой воды происходило в направлении убывающей крупности зёрен загрузки и наибольшее количество загрязнений задерживалось в нижних слоях с более крупной загрузкой. Нижние слои загрузки толщиной 0.4-0.6 мм, на которые поступала вода с наибольшим содержанием механических примесей, состояли из песка крупностью 1.65-2.0 мм. Минимальный диаметр зёрен верхнего слоя был принят 0.5 мм.

Были исследованы следующие четыре схемы гранулометрического состава фильтрующей загрузки (см. табл.2):

Таблица 2.

Гранулометрический состав фильтрующей загрузки.

№ схемы	d _{мин} , мм	d _{макс} , мм	d _з , мм	K _н
1	0.5	2.0	1.3	1.73
2	0.75	2.0	1.4	1.69
3	1.0	2.0	1.5	1.67
4	1.0	2.0	1.6	1.46

Высота загрузки была принята для всех схем равной 1.6 м.

Было намечено проводить исследования в двух скоростных режимах: в режиме фильтрования с постоянными высокими скоростями (ультраскоростное фильтрование) и в режиме сверхскоростного фильтрования с постоянным уменьшением скорости фильтрования на протяжении межпромывочного периода работы фильтра при соблюдении постоянства потери напора в фильтрующей загрузке.

При планировании экспериментальной работы, выполнявшейся с использованием греко-латинского квадрата, для выбора величин первичных факторов-содержания взвешенных веществ в исходной воде, начальной скорости фильтрования, эквивалентного диаметра загрузки, и интервалов между их уровнями были использованы данные ранее выполненных исследований и опыта эксплуатации сверхскоростных фильтров.

При работе фильтра с постоянной скоростью, было намечено произвести исследования эффективности очистки исходной воды при четырёх скоростях: 15, 30, 45, 50 м/ч. Выключение фильтра на промывку производилось в момент ухудшения качества фильтрата при содержании взвеси в нём более 20 г/м³.

Для режима сверхскоростного фильтрования начальные скорости фильтрования принимались равными 45, 50, 55, 60 м/ч. Выключение фильтра на промывку осуществлялась при снижении скорости фильтрования до 7 м/ч. Эффективность обоих режимов фильтрования было намечено определять при четырёх уровнях задержанных взвешенных веществ: 30, 60, 90 и 120 г/м³.

Основными исходными данными исследования процесса очистки воды фильтрованием являлись качество воды, поступающей на фильтр, гранулометрический состав, характер поверхности зёрен и высота фильтрующей загрузки, скорость фильтрования, характеризующая количество воды прошедшей через единицу площади фильтра в единицу времени.

Степень улучшения качества исходной воды прежде всего характеризовалась способностью фильтра задерживать механические примеси, что оценивалось относительным эффектом очистки, определяемым (в процентах) из выражения:

$$\mathcal{E} = \frac{M_0 - M_{\phi}}{M_0} \cdot 100$$

где M_0 -содержание взвешенных веществ в исходной воде, включая механические примеси, образовавшиеся в результате обработки воды коагулянтном, г/м³;

M_{ϕ} - содержание взвешенных веществ в фильтрате, г/м³.

Определение содержания механических примесей в исходной воде M_0 и в фильтрате M_{ϕ} производилось ежечасно на протяжении всего межпромывочного периода фильтроцикла фотометрическим методом на концентрационном электрофотокolorиметре КФК-2. В процессе очистки исходной воды фильтрованием такие показатели качества воды как содержание катионов и анионов, жесткость в результате обработки воды коагулянтном и фильтрования, изменений практически не претерпевали и на эффект очистки влияния не оказывали. Поэтому при проведении экспериментов их определение не производилось. Для контроля за эффективностью коагулирования исходной воды одновременно с определением содержания взвешенных веществ в тех же пробах воды определялись значения водородного показателя pH и цветности. Для определения pH использовался рН-метр марки рН-673, цветности-электрофотокolorиметр марки КФК-2. Определяемыми технологическими параметрами режима работы фильтра были скорость фильтрования и потери напора в фильтрующей загрузке (во всём её объёме и по отдельным слоям). Скорость фильтрования определялась как частное от деления производительности опытного фильтра в данный момент времени на его площадь. Важным технологическим показателем работы фильтра является потеря напора в фильтрующей загрузке и её изменение по мере прироста загрязнений в загрузке, характеризующие энергетические затраты в процессе фильтрования. Контроль за изменением

потерь напора в фильтре и различных слоях его загрузки производился с помощью манометров, установленных на входе фильтра и на выходе из него.

Измерение скоростей фильтрования и потерь напора производилось на протяжении всего межпромывочного периода фильтроцикла, одновременно с отбором проб воды для определения эффекта очистки. Разработке этого научного направления в области очистки воды фильтрованием посвящены работы Г.Н. Никифорова, Х.Хадсона, Н.Джексона, И.Клизбея, Р.Небольсина, Г.Г.Рудзского, А.Н.Кима, В.Б.Гусаковского, А.Х. Касира, Н.Л.Смирновой и др. предложивших процесс фильтрования суспензий проводить с понижающимся в течение межпромывочного периода скоростями фильтрования. При очистке воды от взвешенных веществ методом фильтрования вплоть до настоящего времени применяются напорные фильтры, загруженные кварцевым песком. Основным недостатком сверхскоростных напорных фильтров этой конструкции является подача исходной воды сверху-вниз в направлении возрастающей крупности фильтрующей загрузки. При этом вследствие того, что загрязнения распределяются в основном лишь в верхних слоях загрузки, а нижняя часть его объёма практически в очистке не участвует, возможности метода сверхскоростного фильтрования используется лишь частично. Это обстоятельство не позволяет использовать грязеемкости всего объёма фильтрующей загрузки, уменьшает продолжительность межпромывочного периода работы фильтров и приводит соответственно к увеличению расхода воды на собственные нужды фильтровальной станции. На основании результатов экспериментальных исследований было намечено определить изменение таких вторичных факторов как эффект очистки воды по взвешенным веществам, потери напора в слоях фильтрующей загрузки, продолжительность межпромывочного периода работы фильтра и грязеемкость загрузки фильтра.

Результаты и обсуждение

Исследования показали, что при фильтровании с постоянной скоростью диапазон изменений эффекта очистки оказался весьма широким 64.7-96.7 %, при этом наиболее высокий эффект очистки наблюдался только в течение первого часа работы фильтра, затем происходило резкое увеличение мутности фильтрата, что практически делало его непригодным к дальнейшему использованию в системе водоснабжения. Результаты экспериментальных исследований процесса очистки воды на опытной установке производительностью 10.0 м³/час представлены в таблице 2.

Таблица 3.

Фильтрование с постоянной скоростью $v_{\phi} = 15$ м/час,
доза коагулянта $D_k = 4.0$ г/м³

Продолжительность работы фильтра, τ , час	Мутность исходной воды, M_0 , г/м ³	Мутность фильтрата воды, M_0 , г/м ³	Эффект очистки, \mathcal{E} , %	Потери напора в фильтре, H_{ϕ} , м	Количество задержанных загрязнений, G , кг/м ²
0	91.0	3.0	96.7	0.24	0.00
2	88.5	22.0	75.1	0.40	1.96
4	89.0	24.0	73.3	0.64	3.92
6	91.0	30.5	66.5	0.96	5.88
8	86.5	30.0	65.3	1.20	7.84
10	92.0	30.0	67.4	1.44	9.80
12	91.0	32.5	64.5	2.15	11.76
Среднее значение	89.9	24.6	72.2	-	-

Проскок механических примесей в фильтрат в этом случае объясняется во-первых большим количеством взвеси в исходной воде, а также непрерывным ростом потери напора,